

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

ГИДРОДИНАМИКА

(МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ СЕКЦИИ ФИЗИКИ
ПО ГИДРОДИНАМИКЕ 14—15 апреля 1970 года)

Москва — 1970

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ ПОД ПЛОСКИМ
ФЛОТБЕТОМ В КУСОЧНО-ОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ

1. В данной работе рассматривается плоское фильтрационное течение грунтовых вод в безграничном горизонтальном пласте, состоящем из двух горизонтальных полос (шириной h_1 и h_2 соответственно), которые отличаются друг от друга значением коэффициента фильтрации (обозначим K_1 и K_2 коэффициенты верхней и нижней части пласта). Снизу пласт ограничен горизонтальным непроницаемым водоупором, сверху - плоским непроницаемым флотбетом (являющимся основанием плотины) и расположенными справа и слева от него водопроницаемыми безграничными горизонтальными прямыми. Течение в пласте возникает в результате разности уровней воды справа и слева от плотины (положим уровень воды слева H_1 большим уровня справа H_2). Задачу расчета фильтрационного потока будем решать данным в работе [1] методом осреднения граничных условий. Точное решение задачи для случая, когда ширина каждой из двух полос одна и та же, дано П.Я.Полубариновой-Кочиной [2] методом аналитической теории дифференциальных уравнений.

2. Задача расчета фильтрационного потока в рассматриваемом пласте сводится к определению комплексных потенциалов $W_1 = \mathcal{I}_1 + i\mathcal{V}_1$ и $W_2 = \mathcal{I}_2 + i\mathcal{V}_2$ в верхней и нижней частях пласта как функций комплексной координаты $z = x + iy$. Следуя методу, данному в [1], определяем их по формулам (I.3-4) указанной работы через вспомогательные функции $W_0^e(z)$ и $W_0^i(z)$. В данном случае $W_0^e(z)$ - потенциал в однородном пласте с коэффициентом фильтрации K , и шириной $h = h_1 + h_2$, $W_0^i(z)$ - потенциал течения в верхней части пласта в предположении, что граница раздела - непроницаемая линия. Течение имеет линию симметрии в виде вертикальной пря-

мой CE , проходящей через середину флютбета C . Поэтому достаточно будет определить указанные выше функции только в правой от CE половине пласта.

Граничные условия для функций w_0 и w' будут следующие.

1. На стороне флютбета $CD: \psi_0 = Q_0, \psi' = Q'$ (Q' - расход через CB).

2. На водопроницаемом участке DA (A - бесконечно удаленная точка): $\psi_0 = \psi' = \frac{1}{2} \kappa_1 H = a; H = H_1 = H_2$

3. На водоупоре $EA \psi_0 = 0$

4. На линии раздела верхней и нижней части пласта $BA \psi' = 0$.

5. На прямой симметрии $CBE \psi_0 = \psi' = 0$

Зависимость между w_0, w' и z ищем в параметрическом виде, отображая область течения $ADCEA$ на полуплоскость параметрического переменного t с помощью функции

$$z(t) = -\frac{h}{\pi} \ln \frac{1 + i\sqrt{\lambda^2 t^2 - 1}}{\lambda t} \quad (1)$$

$$\lambda = 1/ck \left(\frac{\pi \ell}{h} \right) \quad (2)$$

где ℓ - полуширина флютбета.

Области изменения w_0 и w' будут прямоугольниками со сторонами, равными a и Q_0 или Q' . Вводим вспомогательные параметрические переменные ξ и η (их области изменения также представляют плоскости):

$$\xi = \frac{1 + t(\lambda + \sqrt{2\lambda(1+\lambda)})}{1 + t(\lambda - \sqrt{2\lambda(1+\lambda)})}; \quad (3)$$

$$u = \frac{1 + \sigma(\lambda_0 + \sqrt{2\lambda_0(1+\lambda_0)})}{1 + \sigma(\lambda_0 - \sqrt{2\lambda_0(1+\lambda_0)})}, \quad (4)$$

$$\sigma = \frac{1}{\lambda_0 \operatorname{ch} \left[\frac{h}{h_1} \operatorname{arsh} \left(\frac{1}{\lambda t} \right) \right]} \equiv \frac{1}{\lambda_0 \operatorname{ch} \left(\frac{\mathcal{F}\xi}{h} \right)}; \quad (5)$$

$$\lambda = ch^{-1} (\mathcal{F}\ell / h_1); \quad (6)$$

Области ξ и u - полуплоскости; на ξ отображается вся рассматриваемая область течения, на u - ее верхняя часть, поэтому для W_0^e и W^e получим следующие выражения через эллиптические интегралы I рода:

$$W_0^e(\xi) = \frac{a}{2\mathcal{K}(\lambda_2)} F(\arcsin \xi, \lambda_2) + \frac{a}{2}; \quad (7)$$

$$W^e(u) = \frac{a}{2\mathcal{K}(\lambda_1)} F(\arcsin u, \lambda_1) + \frac{a}{2}; \quad (8)$$

$$\lambda_2 = \frac{\sqrt{1+\lambda} - \sqrt{2\lambda}}{\sqrt{1+\lambda} + \sqrt{2\lambda}}; \quad \lambda_1 = \frac{\sqrt{1+\lambda_0} - \sqrt{2\lambda_0}}{\sqrt{1+\lambda_0} + \sqrt{2\lambda_0}}. \quad (9)$$

$\mathcal{K}$ - полный эллиптический интеграл.

Подставляя (7), (8) в формулы (I.3-4) работы [I], будем иметь зависимость между W_1^e , W_2^e и $\mathcal{Z}$ в параметрическом виде. Входящий в формулы (I.3-4) коэффициент γ , вычисляемый по формулам (I.3,5) из [I], оказывается равным

$$\gamma = 1 - \alpha = 1 - \frac{K_2}{K_1}; \quad (10)$$

так как отношение $(\Gamma'/\Gamma_0) = 1$

виду того, что на прямой линии $BA\psi'-a$ и ψ_0-a при $x \rightarrow \infty$

. Если учесть, что $Q = \Delta\psi_1 + \Delta\psi_2$, где $\Delta\psi_1, \Delta\psi_2$ - изменения соответствующих функций тока на CB и BE , то для приведенного расхода $Q = Q/k, H$ получим следующее выражение

$$\bar{Q} = \frac{1}{4} \left[\alpha \ln q^{-1}(\lambda_2) + (1-\alpha) \ln q^{-1}(\lambda_1) \right]; \quad (11)$$

$$q = \exp\left(-\pi \frac{H'}{H}\right) \quad (12)$$

Последняя функция табулирована [3].

Для отношения расхода в данном пласте к расходу в однородном пласте той же мощности и проницаемости k_1 , имеем:

$$\frac{Q}{Q_0} = \alpha + (1-\alpha) B; \quad (13)$$

$$B = \frac{\ln q^{-1}(\lambda_1)}{\ln q^{-1}(\lambda_2)} = f\left(\frac{h_1}{h}, \frac{l}{h}\right) \quad (14)$$

В частном случае, когда $h_1 = h_2 = \frac{h}{2}$, предыдущие формулы несколько упрощаются:

$$\lambda_1 = \frac{1-\lambda}{1+\lambda}; \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{1+\lambda} - \sqrt{2\lambda}}{\sqrt{1+\lambda} + \sqrt{2\lambda}}; \quad u = \frac{1+\lambda t^2}{1-\lambda t^2} \quad (15)$$

и B будет функцией только от l/h . Сравнение $\bar{Q}$, вычисленного в данном случае по формуле (11), с точными значениями, полученными П.Я.Полубариновой-Кочиной [2], показывает, что

относительная ошибка изменяется в пределах от десятых долей процента до нескольких процентов, что является вполне удовлетворительным.

Л и т е р а т у р а

1. М.И.ХМЕЛЬНИК. О возможности обобщения теоремы об окружности на произвольный контур (настоящий сборник).
2. П.Я.ПОЛУБАРИНОВА-КОЧИНА. Теория движения грунтовых вод. М., 1952.
3. Е.ЯМКЕ, Ф.ЭМДЕ, Ф.ЛЕШ. Специальные функции. М., 1964.